

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI

Isroilov Yusufjon Kamoliddin o'g'li

Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Ta'lim muassasalarining boshqaruvi mutaxassisligi 2-bosqich magistrantlari

(+998904993935, isroilovyusuf93@gmail.com)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar va shuningdek ta'lim xizmatini tashkil etish yo'lidagi muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari hamda bu borada xorij tajribalaridan samarali foydalanish shuningdek uning istiqbolini belgilash yo'lidagi fikr va mulohazalar, jumladan, o'quv jarayonlarini takomillashtirish, o'quv mashg'ulotlarini loyihalash, ilmiy tadqiqot ishlarini davr talablari asosida tashkil etish, va shuningdek ta'lim oluvchilarning kasbiy sifatlari hamda mantiqiy fikrlash operatsiyalarini rivojlantirish kabilar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: *ta'lim xizmati, xorijiy tajriba, tizim, xalqaro, axborot texnologiya, sifat, samaradorlik, kredit modul, oliy ta'lim, ilmiy, oliy ta'lim, marketing, marketing xizmati, oliy ta'lim raqobatbardoshligi, marketing faoliyati, ta'lim sifati, kadrlar tayyorlash, ta'lim xizmatlari marketingi o'quv jarayon, davlat ta'lim standarti, malaka, pedagog, malakali kadrlar, dastur va xizmatlar b.q.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье реформы, реализуемые в системе высшего образования на сегодняшний день, а также проблемы на пути организации образовательной службы, пути их преодоления и эффективное использование зарубежного опыта в этом отношении, а также мнения и соображения на пути определения его перспективы, в том числе, совершенствования образовательных процессов, а также развития профессиональных качеств и операций логического мышления и мировоззрения молодежи, а заодно и о процессах организации образовательных услуг в системе высшего образования и методы эффективного использования образовательных услуг.

Ключевые слова: образовательная услуга, зарубежный опыт, системный, международный, информационные технологии, качество, эффективность, кредитный модуль, высшее образование, научный, образовательный процесс, государственный образовательный стандарт, квалификация, педагог, квалифицированные кадры, программы и услуги и др.

ANNOTATION

In this article, the reforms implemented in the higher education system today, as well as the problems in the way of organizing the educational service, ways to overcome them, and the effective use of foreign experiences in this regard, as well as opinions and considerations in the way of defining its perspective, including , improvement of educational processes, as well as the development of professional qualities and logical thinking operations and worldviews of young people, and at the same time about the processes of organizing educational services in the higher education system and methods of effective use of educational services. z is maintained.

Key words: educational service, foreign experience, system, international, information technology, quality, efficiency, credit module, higher education, scientific, educational process, state education standard, qualification, pedagogue, qualified personnel, programs and services, etc.

KIRISH

Ta'lim hususida fikr yuritar ekanmiz bugungi kunda mamlakatimizda Oliy ta'lim tizimida ko'plab islohatlar amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda aytib o'tishimiz joizki har qanday jamiyatni rivojlantiradigan va yuksaltiradigan asosiy omil bu ta'lim tarbiya, manaviyat va marifat hisoblanadi. Ta'lim jamiyatning ajralmas tarkibiy qismi, madaniyatning ko'rsatkichi va taraqqiyotning asosidir. U bog'lovchi bo'g'in sifatida ijtimoiy tajriba manaviy-axloqiy va madaniy an'analarning birligini va vorisiyligini xamda jamiyat va millat istiqbolini taminlaydigan kuch bu ta'lim sohasidir. Shuningdek mamlakatning ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shadigan malakali kadrlarni tayyorlashda bevosita ta'lim xizmatlaring o'rni beqiyosdir, bu boroda mamlakatimizda Oliy ta'lim tizimida ta'lim xizmatini rivojlantishga berilayotgan imkoniyatlar va qaratilayotgan e'tibor, shu jumladan oliy ta'lim tizimida ta'lim xizmatlarini yanada rivojlantirish shu bilan birga hozirgi zamon talabiga mos va raqabadosh Oliy ta'lim xizmatlarini tashkil etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda, va bu vazifalar esa davlatimiz rahbarining qator farmon va qarorlarida o'z aksini topgan.

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yuksalishida zamonaviy bilim va yangicha yondashuvlarga asoslangan ta'lim xizmatlariga extiyoj mavjud. Shu sababli ta'lim xizmati va uning yanada rivojlanishida shu jumladan Oliy ta'lim

sohasida ta'lim xizmatlarini sifatini oshirish va ta'lim xizmatlarini imkoniyatlarini yanada oshirish zarurligi bu borada zamonaviy innovasion pedagogik va axborot texnologiyalaridan, shuningdek ilg'or xorijiy tajribalardan samarali foydalanish ertangi istiqbolli vazifalarimizni hal etishga qo'yilgan dastlabki qadamlar desak mubolag'a bo'lmaydi.

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM XIZMATLARI

Bugungi kunda Oliy ta'lim tizimida qator samarali jarayonlar amalga oshirilmoqda. Marketing xizmati haqida fikr yuritar ekanmiz marketing tushunchasiga to'xtalib o'tishlik lozim "Ta'limda marketing" va "ta'lim xizmatlari va mahsulotlari marketingi" tushunchalariga yondashuvlar.

Marketing atamasi inglizcha "market" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bu so'zma-so'z "bozor faoliyati" degan ma'noni anglatadi. Ushbu atama AQSh iqtisodiy adabiyotida XIX asr oxirida paydo bo'lgan. Uning paydo bo'lishi va ishlatilishi bozorda mavjud faoliyatni boshqarish tizimini takomillashtirish zarurati bilan bog'liq edi.

Mustaqil faoliyat sohasi va ilm-fan sifatida marketing XX asrning boshlarida ajralib chiqdi.

Mashhur marketing nazariyotchisi Filipp Kotler "marketing" tushunchasining semantikasini, uning tamoyillari, funktsiyalari, marketing faoliyati elementlari va uning maqsadlari, marketing aralashmasini shakllantirishgan.

Rivojlangan bozor munosabatlari rivojlangan mamlakatlarda marketing faoliyatini turli subyektlarga taqsimlash ma'lum bir naqshga ega: marketingni qo'llash ishlab chiqarish sohasida boshlanadi, keyin sinovdan o'tgan vositalar xizmat ko'rsatish sohasiga qo'llaniladi. Endi marketing faoliyati bozor faoliyatining turli subyektlari tomonidan amalga oshiriladi: xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalar va tashkilotlar, amaliyotga yo'naltirilgan tuzilmalar, notijorat tashkilotlar, o'quv muassasalari va tibbiyot muassasalari, shaxslar va boshqalar.

Rossiyada marketingni amalga oshirishning faol jarayoni va fuqarolarning yangi bozor tafakkurini shakllantirish 90-yillardan boshlab qayd etildi. Yigirmanchi asr. Rossiya Marketing Uyushmasi 1990 yilda tashkil etilgan.

Bozor iqtisodiyoti bozor ta'limiga mos bo'lishi kerak. Ta'lim bozori ommaviy bozorga qarshi ongga ega bo'lgan Rossiya uchun ayniqsa muhimdir. Hozirgi kunda bozor iqtisodiyotiga alternativa yo'q, ammo bu inson hayotining barcha sohalariga kirib boradigan hayot tarzini belgilaydigan bozor.

Mutaxassislar hali ham ta'limda marketingning umumiy qabul qilingan ta'rifiga ega emaslar. Germaniyada ta'lim marketingining birinchi keng qamrovli tushunchasi 1980 yilda V. Zarjes va F. Xeberlin tomonidan taklif etilgan. Ular marketing ta'limi nafaqat iqtisodiy, balki axloqiy jihatlarini ham umumlashtirishga harakat

qilishdi. Ularning fikriga ko'ra, marketing ta'limi ishlab chiqarish ta'limi uchun ishlab chiqilgan xizmatlarning maxsus marketingi sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

Bugungi kunda olimlar marketingning ikkita turini taklif qilishadi:

ta'lim xizmatiga yo'naltirilgan marketing - agar ta'lim muassasasi faoliyati yangi ta'lim xizmatlarini yaratishga yoki mavjudlarini yaxshilashga qaratilgan bo'lsa;

iste'molchilarga yo'naltirilgan marketing - bu bozor ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan o'quv yurtining faoliyati, bozorning "mavhumligi" ni o'rganishni belgilaydi.

Ushbu ta'riflar asosida T.N. Tretyakova "ta'limda integratsiyalashgan marketing" tushunchasini kiritishni taklif qilmoqda. "Ta'limda integratsiyalashgan marketing" bu ta'lim muassasasining faoliyati bozor ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yangi ta'lim xizmatlarini yaratishga va mavjudlarini yaxshilashga qaratilgan faoliyatdir.

Bugungi kunda ko'rib chiqilayotgan "ta'limdagi marketing" ning yana bir ta'rifi "pedagogik marketing" dir. Pedagogik marketing jamiyatning ta'limga bo'lgan ijtimoiy tartibini, u yoki bu bilimlarga talabning mumkin bo'lgan darajasi, talabalarni o'qitishning zarur darajasi, o'qitish shakllari, ularni takomillashtirish imkoniyatlarini har tomonlama o'rganishni ta'minlaydi.

Pedagogik marketing - bu ta'lim xizmatlariga bo'lgan talabni o'rganish va o'sib borishga, yaratilgan talablarga javob beradigan va yaratilgan o'quv muhiti talablarini rag'batlantiradigan o'quv muhitini yaratishga qaratilgan faoliyat. Shu

bilan birga, pedagogik marketingning maqsadi zamonaviy sharoitlarga moslashtirilgan raqobatbardosh OAni yaratishdir.

"Ta'lim sohasida marketing" mavzusi, A.P. Pankruxina - bu iste'molchilar, vositachilar va bozorda ta'lim xizmatlari va mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning o'zaro munosabatlari, erkin tanlash, qadriyatlar almashinuvining har ikki tomonidagi harakatlar va harakatlarning falsafasi, strategiyasi va taktikasi. Bular ta'lim ehtiyojlarini eng samarali qondirishga olib keladigan munosabatlar va o'zaro ta'sirlar: shaxslar - ta'limda

"Ta'limda marketing" va "ta'lim xizmatlari va mahsulotlari marketingi" tushunchalariga yondashuvlar. Ta'lim tizimi xizmati marketingi mohiyatini o'rganishda uni tarkib toptiruvchi unsurlar quyidagilardir: ta'lim xizmatlari sub'ektlari va ob'ektlari. Ta'lim xizmatlari marketingi sub'ektlari sirasiga, qoidaga ko'ra: ta'lim muassasalari, xizmat iste'molchilari, bozorda ta'lim xizmatlarini ilgari surish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar va tuzilmalar kiritiladi. Biz o'rganayotgan holatda ta'lim muassasalari sifatida professional ta'lim muassasi (ta'lim muassasasi)ning o'zi ko'rib chiqiladiki, uning iste'molchilari yuridik shaxslar ham, jismoniy shaxslar ham bo'lishi mumkin. Qo'shimcha qilib faqat shuni aytish mumkinki, ta'lim muassasasi xizmatlari marketingining pirovard iste'molchilari (ob'ekti) asosan katta yoshdagi aholi vakillari bo'lib hisoblanadi. Shu sababli katta yoshlilar pirovard iste'molchilar sifatida ta'limning yo'nalishlarini, shakllarini, joyini, vaqtini moliyalash manbalarini tanlashga sezilarli ta'sir o'tkazadilar. Ta'lim xizmatlari ko'rsatishga oid marketing munosabatlari, uning dasturlari va boshqa xizmat turlari o'quv kurslarining

iste'molchisi sifatida yuz ko'rsatuvchi katta yoshdagi odam manfaatlari atrofida shakllanadi. Amaliy marketing nuqtai nazaridan ta'lim muassasasi tomonidan amalga oshiriladigan ta'lim xizmatlari marketingining asosiy vazifalari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

ta'lim xizmatlari bozorini tadqiq etish va baholash, uning kon'yunkturasidagi o'zgarishlarni bashorat qilish;

- ta'limning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash, ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlarining hajmi va turlarini aniqlash;
- maqsadli guruhlarini o'qtishga bo'lgan talabni va ularni qanoatlantirish imkoniyatlarini baholash;
- narxni shakllantirish siyosati va strategiyasini ishlab chiqish;
- kommuniukatsiya siyosatini, ilgari surish kanallarini, sotish usullarini aniqlash;
- ta'lim xizmatlaridan foydalanish jarayonida servis xizmatlarini ham amalga oshirish.

Ta'lim xizmatlari ko'rsatishga oid marketingni tashkil etish chog'ida asosan ta'lim xizmatlari o'ziga xos qirralarga ega ekanligini inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi . Aynan shu narsa uni boshqa tovarlar, mahsulotlardan ajratib turadi, xaridorlar boshqa mahsulotlarni sotib olish vaqtida uni ko'rishi, his etishi va sifatiga baho berishi muhim o'rin egallaydi . Binobarin, ehtimoldagi iste'molchining ta'lim xizmatini sotib olishi hamisha katta tavakkalchilik bilan bog'liq bo'lib. Rasman, har qanday o'quv mahsulotining iste'molchisi o'quv kursiga yozilar ekan, amalda unga nima taqdim etishlarini mutlaqo bilmaydi. Shu sababli ko'plab tinglovchilvar biron o'quvda ishtirok etishga ahd qilganda, odatda, avvalroq taklif etilayotgan o'quv kursida qatanashib, ijobiy natijaga erishgan va o'zlariga tanish

bo'lgan kishilarning maslahatlariga tayanadilar. Ta'lim xizmatlarining o'ziga xosligini yaqqolroq tasavvur etish uchun, shuningdek o'qitishning xizmat turi sifatidagi alohida va muhim jihatlarini ko'rib chiqish lozim.

Misol tariqasida shuni aytib o'tishimiz lozimki, ta'lim xizmatning ta'lim muassasasi faoliyati marketing xizmatini tashkil etishda albatta hisobga olish shart hisoblangan ayrim asosiy o'ziga xos qirralarini olib ko'raylik.

Xulosa

Xulosa o'rnida quydagi fikirlarni keltirib o'tamiz olingan ma'lumotlarni tahlil qilish asosida OTMda marketing faoliyatini yanada rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Marketing faoliyati samaradorligini baholashning asosiy masalalaridan biri marketing bo'limining OTM tashkiliy tarkibidagi o'rni va ro'lini, shu jumladan, boshqa tarkibiy bo'linmalar bilan o'zaro munosabatlarning faoliyat yo'nalishlari ro'yxatini, ularning to'liqligi va murakkabligini aniqlashdan iboratdir. Bunga muvofiq marketing faoliyatini tashkil qilish samaradorligini quyidagi mezonlar yig'indisi bilan baholaymiz: 1. Marketing bo'limining professional faoliyatni amalga oshirishi: raqobatchilarni o'rganish, iste'molchilarni tadqiq etish, ta'lim faoliyatini boshqarish, ta'lim xizmatlari va dasturlarining yangi g'oyalarini tashkil qilish, xizmatlarga narx belgilash, shu bilan birga ta'lim xizmatlarini ilgari surish va samarali sotuvni tashkil qilish, va marketing strategiyasini ishlab chiqish. 2. Marketing bo'limining ichki muhiti: marketing bo'limi xodimlarining malakasi va professionalizmi, marketing xarajatlari tarkibi, marketing bo'limini moliyalashtirish usullari. OTM marketing boshqaruvini tashkil qilishni ob'ektiv baholash marketing bo'limining mavqeini va uning ishbilarmonlik faolligi

darajasini aniqlashga imkon beradi bu esa o'z novbatida ta'lim xizmatini tashkil etishning samarali yondoshuvlarini nazarda tutadi va ta'lim sohasida pirovord maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Alexina E.S., Skrynnikova I.A. Marketing texnologiyalari tushunchasi va mazmunini shakllantirish // Iqtisodiyot va menejmentning zamonaviy muammolari. – 2013 y.
2. Andreeva O.D. Biznes texnologiyalari: marketing. - M .: INFRA NORMA, 2004 y.
3. Pankruxin A.P. Marketing. - M .: Omega-L, 2007 .y.
4. Selyukov M.V. Tadbirkorlik subyektlari samaradorligini oshirishda marketing texnologiyalarining roli va ahamiyati to'g'risida / M.V. Selyukov, N.P. Shalygina, A.M. Kulik // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari. - 2013. y.
5. Selyukov M.V. Mintaqada brendni shakllantirish jarayonining vositasi / M.V. Selyukov, N.P. Shalygina, L.V. Usatova // FES: Moliya. Iqtisodiyot. Strategiya. VSUIT. - 2012. y.
6. Eriashvili N.D. Marketing. - M .: Birlik-Dana, 2003 .y.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada

rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli Qarori. – Toshkent, 2017 yil 21 apreľ. Manba: <http://press-servis.uz>.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent, "Xalq so'zi" gazetasi, 2020 yil 25 yanvar. Manba: www.press-servis.uz